

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16430659

DESIGUALDADE DE GÊNERO NA MEDICINA: O ESPAÇO DA MULHER NA CIRURGIA

Paula Horrana Almeida Alves¹; Cintia Morais Vieira²; Ana Lúcia Borges Cabral³; Bárbara de Lima Lucas⁴

Resumo: No ambiente cirúrgico, a cirurgiã enfrenta muitos desafios, uma vez que esse ainda continua repleto de preconceitos de gênero vindo de chefes, colegas, pacientes e funcionários. Portanto, analisar as desigualdades enfrentadas pelo sexo feminino no meio médico cirúrgico, bem como destacar estratégias possíveis para diminuí-las pode colaborar no combate à desigualdade de gênero. A metodologia utilizada para isso foi a revisão integrativa de literatura, utilizando os descritores (Inequalities), (Gender), (Surgeons) e (Medicine) na Plataforma PUBMED, entre os anos de 2021 e 2024. A busca com os descritores combinados resultou em 100 publicações, dos quais foram incluídos 17 artigos nesta revisão. Dentre os desafios que seguem perpetuando essa desigualdade estão o assédio sexual e moral, os desrespeitos por parte da equipe, dos colegas e pacientes, as diferenças salariais, menos cargos de liderança, menor participação nos espaços acadêmicos, entre outros. Esses fatores prejudicam a igualdade entre os gêneros, levam ao esgotamento profissional e à manutenção do preconceito não só nos espaços médicos, mas na sociedade como um todo. Promover a diversidade de gênero pode ampliar o conhecimento, diversificar o sistema de saúde e torná-lo mais inclusivo, tolerante e igualitário, fornecendo um melhor tratamento e proporcionando melhor qualidade no atendimento dos pacientes.

Palavras-chave: Cirurgia; Medicina; Desigualdade de gênero.

GENDER INEQUALITY IN MEDICINE: WOMEN'S SPACE IN SURGERY

Abstract: In the surgical environment, the surgeon faces many challenges, since it is still full of gender prejudices coming from bosses, colleagues, patients and employees. Therefore, analyzing the inequalities faced by women in the surgical medical environment, as well as highlighting possible strategies to reduce them, can collaborate in the fight against gender inequality. The methodology used for this was the integrative literature review, using the descriptors (Inequalities), (Gender), (Surgeons) and (Medicine) on the PUBMED Platform, between the years 2021 and 2024. The search with the combined descriptors resulted in 100 publications, of which 17 articles were included in this review. Among the challenges that continue to perpetuate this inequality are sexual and moral harassment, disrespect by staff, colleagues, and patients, salary differences, fewer leadership positions, less participation in academic spaces, among others. These factors undermine gender equality, lead to professional burnout, and maintain prejudice not only in medical spaces, but in society as a whole. Promoting gender diversity can expand knowledge, diversify the health system, and make it more inclusive, tolerant, and egalitarian, providing better treatment and providing better quality of care for patients.

Keywords: Surgery; Medicine; Gender inequality.

¹Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: paulahorrana1997@gmail.com.

²Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: moraiscintiavieira@gmail.com.

³Médica cirurgiã e Docente do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: ana.borges@ufj.edu.br.

⁴Pós-doutora em Anatomia Humana e Docente do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: lucas.barbara@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2829-0508>.

Introdução

Gênero é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma construção social complexa que combina elementos de fatores culturais, comportamentais e sociais relativos à percepção externa de uma pessoa sobre si mesma (Organização Mundial da Saúde, 2022). Sabe-se que em todas as estruturas sociais há produção de desigualdades. Na medicina, com o avanço de mais discussões, nota-se uma tendência à promoção de maior inclusão e igualdade de gênero, de forma que a discriminação e o assédio às mulheres têm se tornado menos comuns e menos tolerados ao longo do tempo, provavelmente devido às mudanças políticas, culturais, legais e institucionais. No entanto, as disparidades ainda persistem em vários âmbitos (Fennern; Stein, 2023) e as mulheres na medicina seguem enfrentando diversas disparidades associadas aos tratamentos recebidos, à remuneração, entre outros (Love; Zeidan; Khatri *et al.*, 2022).

Apesar de mais de cinco séculos de universidades oferecendo diplomas médicos, as mulheres só tiveram o direito de estudar medicina há 150 anos, pois existiam decretos que as proibiam de estudar ou praticar medicina. A disparidade de gênero notavelmente melhorou no último século e agora há muitas médicas, incluindo cirurgiãs. No entanto, ainda há espaço para melhorias quando se trata de diversidade na medicina (Au; de Beaux, 2023). Na clínica cirúrgica, a profissional enfrenta ainda mais desafios, uma vez que esse ambiente permanece repleto de preconceitos explícitos e implícitos de gênero vindo de chefes, colegas, pacientes e funcionários (Barnes; McGuire; Dunivan *et al.*, 2019; Brubaker, 2020).

Historicamente, a cirurgia tem sido considerada uma profissão inerentemente "masculina". Desde que as mulheres começaram a praticar medicina no século XIX, essas normas começaram a ser desafiadas em conjunto com o movimento sufragista. Este estereótipo persistente levou à desigualdade de gênero ainda existente. E, apesar do número de estudantes de medicina do sexo feminino ter aumentado nas últimas quatro décadas, e agora ultrapassar seus colegas do sexo masculino, as mulheres que buscam especialidades cirúrgicas continuam sendo uma minoria, e a presença de uma minoria sugere que alguns obstáculos permanecem (Htite, 2024).

Todo esse contexto gera ambientes de trabalhos desiguais, prejudica a inclusão, leva ao sofrimento psíquico e ao esgotamento médico, o qual já faz parte de uma crise global, com prevalência de até 80% (Bhagnagar, 2020). Diante disso, fomentar essa discussão, bem como pensar em estratégias para o combate à desigualdade de gênero feminino na medicina, é fundamental na promoção de pilares sociais importantes como empatia e respeito, aspectos fundamentais para a prática médica, mas também para a vida em sociedade.

O método utilizado foi uma Revisão Integrativa de Literatura utilizando os descritores (*Inequalities*), (*Gender*), (*Surgeons*) e (*Medicine*) combinados na Plataforma

PUBMED, entre os anos de 2021 e 2024. Os seguintes critérios foram definidos. Critérios de Inclusão: artigos que abordavam a questão do gênero independente da faixa etária, país e raça; artigos que abordavam especialidade cirúrgicas, bem como aqueles que contribuíssem para melhor entender o panorama geral comparativo; foi considerado sexo autorreferido; tipos de texto – revisões narrativas de literatura, relatos de casos, revisões sistemáticas, metanálises. Critérios de Exclusão: artigos relacionados à desigualdade de gênero na pesquisa médica; artigos que abordavam disparidades envolvendo identidades de gênero específicas; artigos indisponíveis na íntegra.

O objetivo do presente estudo, portanto, foi analisar as desigualdades enfrentadas por profissionais mulheres no meio médico cirúrgico, bem como destacar estratégias possíveis para preveni-las.

Desenvolvimento

A busca com os descritores combinados resultou em 100 publicações. Destes, 73 foram excluídos após lidos títulos e resumos. Foram incluídos 17 artigos nesta presente revisão após leitura na íntegra e aplicados os critérios de inclusão e exclusão discriminados na metodologia.

Pode-se observar desigualdade entre gêneros em vários âmbitos. Embora seja observado o aumento da participação feminina, na medicina, ainda permanecem inúmeros desafios. No ambiente cirúrgico, essa desigualdade mostra-se ainda mais acentuada. Está presente frequentemente situação de assédio sexual e moral, ilustrada por desrespeitos por parte da equipe, dos colegas de profissão, dos chefes e dos pacientes, que podem afetar a saúde mental e o desempenho das funções de trabalho. As diferenças salariais, as disparidades de acesso, menor oportunidade de cargos de chefia e liderança, menor participação nos espaços acadêmicos, entre outros.

Todos esses fatores demonstram a falta de valorização do trabalho feminino e evidenciam a desigualdade entre os gêneros, colaboram para o esgotamento profissional e à manutenção do preconceito historicamente presente não só nos espaços médicos, mas na sociedade como um todo. Logo, promover a inclusão feminina pode implementar a qualidade não só do atendimento ao público, mas também do serviço oferecido pelo sistema de saúde ao permitir a diversificação das habilidades oferecidas pela equipe de saúde.

Enquanto igualdade é tratar todas as pessoas da mesma forma, a equidade encontra-se mais associada ao conceito de justiça, uma vez que busca analisar de forma cuidadosa as estruturas sociais e de poder existentes, para lidar com as desigualdades existentes, considerando os indivíduos de acordo com seus contextos únicos (Fennern; Stein, 2023). A equidade garante que cada pessoa esteja equipada com os recursos necessários para alcançar um resultado equivalente.

Sabe-se que em todas as estruturas sociais há produção de desigualdades. Na medicina, com o avanço de mais discussões a respeito, nota-se uma tendência à promoção de maior inclusão e equidade de gênero. Dessa forma, a discriminação e o assédio às mulheres têm se tornado menos comuns e menos tolerados ao longo do tempo, provavelmente devido a mudanças políticas, culturais, legais e institucionais. No entanto, as disparidades ainda persistem (Fennern; Stein, 2023) e as mulheres na medicina seguem enfrentando diversas disparidades associadas aos tratamentos recebidos, à remuneração, entre outros.

Zogg *et al.* (2023) aponta que, nas faculdades de medicina, já ocorre uma predominância de estudantes do sexo feminino expressando hesitação em seguir carreiras cirúrgicas. Esse tipo de hesitação está muito associada ao histórico de desafios enfrentados pelas mulheres na cirurgia, em que as experiências de discriminação de gênero vêm de colegas cirurgiões, pacientes e funcionários (Barnes; McGuire; Dunivan *et al.*, 2019; Brubaker, 2020).

Desafios esses que persistem apesar do número de mulheres e homens que ingressam nos cursos de medicina ter se igualado e que se tornam mais gritantes quando se olha para uma especialidade como a cirurgia (AMMC, 2019). Dados recentes do Relatório de Dados de Especialidades Médicas da Association of American Medical Colleges (AAMC), mostraram que as mulheres agora representam mais da metade dos matriculados em faculdades de medicina, e a proporção de mulheres que ingressam na residência em cirurgia geral aumentou constantemente para 43.1% em 2019, substancialmente acima dos 32% referentes ao ano de 2008. Isso sugere que existem outros fatores mais complexos associados à sub-representação de mulheres cirurgiãs dentro do ambiente profissional (Association of American Medical Colleges, 2019).

Nas áreas cirúrgicas a proporção de homens para mulheres em todas as especialidades foi de 2,95. Pesquisa de Altieri *et al.* (2020), com 663 cirurgiões ativos (sendo 71% deles do sexo masculino) pediu aos participantes que identificassem as subespecialidades cirúrgicas mais propícias para homens e mulheres. O estudo descobriu que as mulheres foram mais aconselhadas para cirurgia de mama, obstetrícia e ginecologia, cirurgia plástica, oftalmologia e cirurgia geral. Stephens *et al.* (2016) e Erkmen *et al.* (2021), observaram, por exemplo, que apesar do aumento de mulheres na medicina em geral, menos mulheres praticaram cirurgia torácica, por exemplo, em que apenas 7% dos cirurgiões cardiotorácicos e 20% dos residentes de cirurgia cardiotorácica eram mulheres em 2017 e 2015, respectivamente. Esses dados sugerem fortemente que existem preconceitos de gênero também em relação a certas especialidades, as quais são muitas vezes percebidas como mais adequadas para as mulheres.

No estudo transversal de Zogg *et al.* (2023), 1.030 mulheres Fellows do Colégio Americano de Cirurgiões (CAC) e 508 da Associação de Mulheres Cirurgiãs

(AMC), o que representa (96,3%) e (94,8%) respectivamente, relatam terem sido tratadas de forma diferente por causa de gênero em seu ambiente profissional, em comparação com 1.352 de homens, o que representa 47,3%. Esse tratamento diferente foi por parte de colegas, mas principalmente advindos de seus superiores [78,0%], de funcionários do hospital [76,6%] e de pacientes [73,4%]. Achados esses bem compatíveis com toda uma estrutura construída de desigualdade entre os gêneros. Como aponta estudo norueguês, de Gjerberg *et al.*, em que em 2001 as médicas já vinham relatando que eram tratadas com menos respeito e recebiam menos assistência da equipe de enfermagem do que seus colegas do sexo masculino.

As cirurgiãs relatam que sentem a necessidade de trabalhar mais para provar seu valor à equipe e expressam preocupação de que suas necessidades de assistência durante casos difíceis não sejam levadas a sério (Etherington; Kitto; Burns, 2021). E quando questionadas sobre as barreiras percebidas para superar as disparidades de gênero, as mulheres Fellows do CAC, pontuam os 5 temas importantes sobre a questão: diferenças no salário, diferenças na atribuição de tarefas, diferenças nas oportunidades clínicas e encaminhamentos, discriminação relacionada à gravidez e cuidados infantis e experiências de comentários discriminatórios explícitos (Zogg; Kandi; Thomas *et al.*, 2023).

Uma pesquisa transversal realizada por Sudol *et al.* (2021) encontrou a prevalência de 91% de microagressões sexistas no ambiente de trabalho médico com uma associação significativa entre elas e o esgotamento das profissionais. Essas chamadas 'microagressões' podem ser implícitas ou explícitas e, basicamente, se referem a comentários ou ações sutis, insultuosas e discriminatórias, que comunicam uma mensagem humilhante ou hostil a determinados grupos, nesse caso, o sexo feminino. Nesse mesmo estudo, o tipo de microagressão mais comumente relatada foram as invalidações ambientais, as quais são descritas como ouvir, ver termos ou imagens degradantes sobre mulheres (222 de 259 entrevistadas [86%]). A segunda mais relatada foi sentir pressão para compensar demais, esconder emoções ou parecer menos feminina no trabalho, o que ocorreu em 188 das 259 entrevistadas (73%). A objetificação sexual, por sua vez, foi relatada por 114 das 259 entrevistadas (44%).

No estudo de Hiemstra *et al.* (2023), metade das cirurgiãs ortopédicas relataram sintomas de esgotamento profissional sendo este relacionado principalmente a fatores como privilégio masculino ($r = 0,215$, $p < 0,01$), desvalorização ($r = 0,166$, $p < 0,05$) e restrições desproporcionais ($r = 0,152$, $p < 0,05$). Já no campo da cirurgia cardiotorácica, um estudo com cirurgiões cardiotorácicos apontou que 81% a 90% das cirurgiãs relatam já ter sofrido assédio sexual advindos, principalmente, de supervisores e colegas (Erkmen; Ortmeyer; Pelletier *et al.*, 2021).

Em pesquisa eletrônica multinacional de Zeitlberger *et al.* (2022), 88% mulheres e 38,1% dos homens que responderam experimentaram desigualdade de

gênero ou discriminação no trabalho (OR ajustado 10,8, IC95% 4,2-27,8, $p < 0,001$). As neurocirurgiãs do sexo feminino, por exemplo, foram mais propensas a serem discriminadas por colegas (aOR 4,32, IC95% 2,1-9,1, $p < 0,001$) e por pacientes/familiares (aOR 3,65, IC95% 1,77-7,54, $p < 0,001$). Houve tendência a menor satisfação no trabalho ($p = 0,012$), menor satisfação com os objetivos de carreira ($p = 0,035$) e pior equilíbrio entre vida profissional e pessoal ($p = 0,0021$) nas cirurgiãs do sexo feminino. Infelizmente Au (2023) relata em seu estudo que o abuso e o assédio sexual não são práticas incomuns no local de trabalho cirúrgico.

Em pesquisa de 2019, com 744 entrevistadas da CAC e da AMC, sendo 74% cirurgiãs, 53% dessas mulheres relataram já ter sofrido assédio sexual no local de trabalho. Impressionantes 84% desses assédios não foram relatados às suas instituições, pelo "medo de impacto negativo em minha carreira", "medo de retaliação" e "medo de ser demitido e/ou impunidade em relação ao agressor" como os três principais motivos para não denunciar (Nayyar; Scarlet; Strassle *et al.*, 2019).

Além dos preconceitos enfrentados no dia a dia do trabalho das médicas, vale ressaltar que o acesso das cirurgiãs no mercado de trabalho também se dá de forma desigual. Embora obtenham treinamento de especialização e prática em instituições acadêmicas em igual proporção aos homens, elas têm menos casos especializados e praticam em redes menores (Zhang; Westfal; Griggs *et al.* 2020). As cirurgiãs realizam menos procedimentos de casos complexos - mas não por causa do nível de treinamento ou de outros fatores, mas sim porque dependem de provedores de referência para construir suas práticas. Ademais, o gênero do cirurgião desempenha um papel importante na determinação dos padrões de encaminhamento (Chen; Westfal; Chang *et al.*, 2021). Zeltzer (2020) relata em seu estudo que, embora os homens representassem 77,5% de todos os cirurgiões, eles receberam 87,1% de todos os encaminhamentos, em comparação com suas colegas do sexo feminino.

De acordo com Zogg *et al.* (2023), as mulheres são menos propensas a ocupar cargos na administração cirúrgica ou hospitalar do que os homens (feminino vs masculino: 180 [16,8%] vs 585 [20,5%]; $P = 0,01$). Também são menos propensas a estar envolvidas na educação médica (90 [8,4%] vs 312 [10,9%]; $P = 0,02$). E o mais intrigante desses dados é que as mulheres estão mais interessadas do que os homens em estudar administração (intervalo de 0 [não interessado] a 100 [completamente interessado], média [DP]: 30,2 [29,9] vs 24,6 [28,2]; $P < 0,001$) e educação (61,3 [30,9] vs 56,5 [31,8]; $P < 0,001$) em algum momento de suas carreiras, mas apesar disso não acessam com frequência esses cargos.

Os salários, por sua vez, são uma forma de avaliação de desigualdade. E embora as disparidades venham diminuindo com o tempo, as mulheres cirurgiãs ainda não são remuneradas igual aos homens (Proctor; Semega; Kollar *et al.*, 2016). A cirurgia tem uma disparidade salarial de gênero de cerca de 21,7% além das barreiras culturais à entrada de mulheres na especialidade (Au; de Beaux, 2023).

Dados publicados na *Health Affairs*, em 2021, demonstraram que houve aproximadamente US\$ 2 milhões de diferença salarial ajustada entre cirurgiões masculinos e femininos ao longo de sua carreira, sendo importante ressaltar que essa discrepância persiste apesar dos ajustes para fatores como horas trabalhadas, especialidade e tipo de prática (Whaley; Koo; Arora *et al.*, 2021).

Estudo observacional e retrospectivo de Moore *et al.* (2021) com dados extraídos de banco de dados on-line, mostrou que as cirurgiãs plásticas, por exemplo, ganham cerca de 11% menos do que seus colegas de especialidade do sexo masculino, sendo que o número médio de pagamentos aos homens foi de 65,7 [1,8] vs 56,0 [2,5] às mulheres. A média de dólares por pagamento durante o período do estudo foi de US\$ 387,68 para cirurgiões plásticos do sexo masculino e US\$ 205,85 para cirurgiãs plásticas. Na análise transversal de transversal de Avila *et al.* (2023) as cirurgiãs ortopédicas cobraram uma média de US\$ 1.245,5 por serviços médico, enquanto os cirurgiões ortopédicos do sexo masculino cobraram US\$ 2.360,7. A diferença média de pagamento entre cirurgiões ortopédicos masculinos e femininos foi de US\$ 59.748,7 ($P < 0,001$).

Há ainda que frisar o chamado pagamento "oculto", que ocorre na forma de transferências da indústria e expõe a disparidade de remuneração não capturada pelas estimativas tradicionais de diferença salarial. Os mecanismos podem estar relacionados, por exemplo, às diferenças na taxa de convites de palestrantes, apesar das qualificações acadêmicas equivalentes entre os gêneros (Santosa; Larson; Vannucci *et al.*, 2019). Outra possibilidade é a extensão de um fenômeno de auto-subvalorização, encontrado em cirurgiãs durante negociações salariais, em que as mulheres podem diminuir seu valor ao negociar com parceiros do setor.

Há também uma persistente discrepância de gênero entre a representação masculina e feminina nos conselhos editoriais e nas sociedades profissionais, o que acaba prejudicando o acesso de novas cirurgiãs aos espaços (De Virgílio, 2018; Chen; Ha; Schultz *et al.*, 2020; Smith; Egro; Murphy *et al.*, 2019).

Muitas são as falácias que tentam justificar essa disparidade salarial. Uma delas é o argumento de que as mulheres são mais propensas a trabalhar meio período, mas o relatório de compensação de cirurgia geral do Medscape de 2018 refuta esse argumento, demonstrando que homens e mulheres em cirurgia geral tinham a mesma probabilidade de trabalhar meio período (8% vs 8%). Outro ponto é também que a licença maternidade seja uma causa da disparidade salarial; no entanto, estudo recente demonstrou que a produtividade das mulheres não mudou após a licença maternidade (Chen; Westfal; Caule *et al.*, 2022).

Vale ressaltar que a disparidade salarial baseada no sexo foi exposta em outros campos, como oncologia, oftalmologia, dermatologia, e em toda a medicina de uma forma geral, não se restringindo apenas às especialidades estritamente cirúrgicas (Feng; Wu; Leger, 2016; Ornstein, 2014; Reddy; Bounds; Bakri *et al.*, 2016).

Em estudo recente, descobriu-se que pacientes do sexo feminino sofreram desfechos piores do que pacientes do sexo masculino quando tratados por cirurgias do sexo masculino. Em outro estudo, as cirurgias eletivas realizadas por cirurgiãs do sexo feminino obtiveram uma mortalidade em 30 dias ligeiramente menor quando comparadas às cirurgias realizadas por cirurgiões do sexo (Wallis; Jerath; Coburn *et al.*, 2022; Wallis; Ravi; Coburn *et al.*, 2017).

Na Revisão sistemática com metanálise de Caturegli *et al.* (2024), um total de 4.440.740 pacientes pós-operatórios foram avaliados quanto a um desfecho primário composto de mortalidade, readmissão e outras complicações dentro de 30 dias após realização de cirurgia eletiva, com um total de 325.712 (7,3%) cirurgias realizadas por 7.072 (10,9%) cirurgiãs, e não houve associação entre o sexo do cirurgião e a combinação de mortalidade, readmissão e/ou complicações (odds ratio=0,97, IC 95% 0,95 a 1,00; I²=64,9%; P=0,001). Resultados como esses sustentam que a competência das profissionais do sexo feminino não é inferior e podem incentivar pacientes, profissionais de saúde e demais partes interessadas a não considerar o sexo do cirurgião como um fator de risco para complicações pós-operatórias.

As implicações da desigualdade entre gênero na medicina são graves e levam a sofrimento psicológico de longo prazo (Derthick, 2015). Um dado importante que ressalta essa gravidade, é observar que o burnout entre as cirurgiãs é significativamente maior do que em seus colegas cirurgiões (140 de 259 [54%] vs 140 de 329 [43%], $P = 0,01$), tendo o sexismo como principal contribuinte (Barnes; McGuire; Dunivan *et al.*, 2019), seguido de fatores como status de ser minoria em campos predominantemente masculinos, ter que arcar com responsabilidades de duplo papel, julgamento e diferentes pressões ou desafios, quando comparadas com colegas do sexo masculino.

Estratégias de combate às disparidades de gênero

É importante que ocorra o reconhecimento da discriminação ainda vigente, não minimizando atitudes preconceituosas, sejam elas explícitas ou implícitas. Além disso, é preciso reconhecer também o papel nocivo que essas práticas podem desencadear, de forma a assegurar tratamento igualitário entre os colegas e desempenhar um papel ativo no combate, chamando a atenção para os casos observados, denunciando e estudando a causa.

Outro ponto importante a ser frisado é, como sugerem as mulheres Fellows do CAC, a importância de que as cirurgiãs se apoiem, limitem a competição e atuem como patrocinadoras/mentoras. Isso porque em um ambiente de trabalho dominado majoritariamente por homens, a rivalidade feminina pode prevalecer como ferramenta para compensar as oportunidades limitadas, mas ela acaba na verdade criando uma atmosfera de rivalidade que impede o crescimento igualitário da classe que está buscando os mesmos direitos.

A revisão de literatura de Erkmen *et al.* (2021) destaca pontos importantes para o combate da desigualdade entre gêneros. Dentre eles, além da conduta pessoal de cada um nesse combate, aparecem a mídia, as oportunidades de estágios, bolsas de estudo, redes de apoio entre as sociedades médicas e as instituições médicas, tanto hospitais como as instituições de ensino também.

A mídia pode atuar como facilitadora na difusão de informações, campanhas. O fornecimento de estágios e bolsas de estudo corrobora ao ampliar o acesso das minorias a espaços até então ocupados por outros grupos dominantes. Os apoios entre as sociedades médicas também auxiliam nessa proposta informativa e inclusiva. E, por fim, muitas instituições têm infraestrutura existente para incentivar uma cultura de inclusão, alocação de recursos para promoção de informação, capacitações, aumento de vagas de residência, entre outros.

No estudo de McNulty (2022), aparece um conceito interessante que é o de "abelha rainha", o qual está relacionado à sutil representação que pode minar o progresso das mulheres cirurgiãs em posições de liderança. Esse fenômeno também existe na medicina e pode explicar por que, contraintuitivamente, contratar apenas uma mulher entre uma equipe de líderes pode atrapalhar, em vez de ajudar, a promover mais mulheres. Isso ocorre porque quando apenas uma mulher está em posição de autoridade dentro de um grupo de liderança com predomínio masculino, ela pode sentir a necessidade de se distanciar de suas colegas do sexo feminino para manter um forte relacionamento com os colegas do sexo masculino, desencadeando críticas de colegas.

Esse tipo de atitude decorre do medo de ser "empurrada para fora", uma vez que algumas dinâmicas no local de trabalho só permitem que uma mulher bem-sucedida preencha a cota, gerando competição e ressentimento. Ademais ser respeitada e dar ordens em um ambiente predominantemente masculino também não é uma tarefa fácil quando há uma baixa representatividade.

Para abordar as desigualdades de gênero persistentes na medicina acadêmica, grupos de desenvolvimento profissional de mulheres (PDG) foram desenvolvidos para dar suporte ao avanço das mulheres na medicina. Em resposta, intervenções programáticas dedicadas, incluindo programas de mentoria, iniciativas de desenvolvimento de carreira e grupos de desenvolvimento profissional feminino (PDG) foram criadas para atingir as desigualdades e apoiar o avanço das mulheres na medicina.

Os PDGs e programas de equidade de gênero semelhantes foram associados a resultados positivos relacionados à retenção, avanço e promoção de mulheres na medicina acadêmica. Por exemplo, após a implementação do PDG e do workshop, uma instituição relatou um aumento no número de mulheres docentes em todos os níveis departamentais.

Outros programas descreveram maior retenção de participantes e satisfação com a carreira, e desenvolvimento de políticas específicas de gênero. Notavelmente, a participação em um PDG nacional feminino de medicina de emergência (EM) foi associada ao aumento de colaborações acadêmicas e mentoria/patrocínio que promoveram a visibilidade dos participantes por meio de palestras, liderança e prêmios (Love; Zeidan; Khatri *et al.*, 2022).

O patrocínio promove a entrada e o avanço das mulheres no campo cirúrgico e pode mitigar as desigualdades de gênero que persistem no campo cirúrgico. A falta de patrocínio para docentes mulheres limita sua capacidade de ascender à liderança organizacional e, conseqüentemente, sua capacidade de patrocinar outras. A pesquisa de Kueppers *et al.* (2023), realizada por meio de questionário online observou que os cargos 'juniors' são predominantemente ocupados por mulheres, enquanto havia mais homens em posições de liderança. Diante disso, aumentar o acesso ao patrocínio para cirurgiãs mulheres pode ajudar a diminuir a lacuna de gênero no campo cirúrgico (Mahendran; Walker; Benett *et al.*, 2022) e aumentar a representatividade nesses cargos.

Ao mesmo tempo em que incentiva mais mulheres a ingressar em residências em cirurgia, aumentar o número de modelos femininos e estabelecer fortes redes de mentoria pode ajudar a superar os desafios. O progresso significativo requer os esforços de aliados homens e mulheres dentro da especialidade.

Soluções simples, como educar sobre preconceito implícito, remover dados demográficos das inscrições e eliminar penalidades ocultas para licença-maternidade, podem ajudar a melhorar a diversidade e mitigar barreiras à progressão na carreira para grupos sub-representados dentro da otorrinolaringologia. Os entrevistados pedem coletivamente a padronização da educação sobre desigualdades para mitigar o preconceito implícito e infraestrutura aprimorada para dar suporte às mulheres tanto em oportunidades de carreira quanto no equilíbrio das responsabilidades familiares desproporcionais que as mulheres frequentemente enfrentam (McKeon; Zhou; Tang *et al.*, 2024).

E por quê promover essas práticas de inclusão são tão necessárias? Um estudo mais antigo, de Whitla *et al.* (2003), ajuda a responder essa pergunta. Nele, o aumento da diversidade, entre os estudantes de medicina, apontou melhorias nas experiências educacionais e mostrou que isso promoveu a discussão de pontos de vista alternativos e uma "maior compreensão das condições médicas e tratamentos para doenças".

Outro estudo, de Woolley *et al.* (2010), demonstrou que equipes mistas, ou seja, com mais diversidade de gêneros, tendiam a ter um desempenho melhor do que aquelas com um gênero predominante. A diversidade de gênero pode, assim, ampliar a magnitude do conhecimento sobre as equipes de pesquisa e adicionar novas perspectivas (Nielsen; Alegria; Borjeson *et al.*, 2017).

Além disso, diversificar o ambiente médico e torná-lo mais inclusivo culmina a um melhor atendimento e a uma maior satisfação do paciente (LaVeist; Nuru-Jeter, 2002). Reconhecer essas diferenças entre os gêneros pode auxiliar na formação de um ambiente de trabalho imparcial, tolerante e igualitário no sistema de saúde com o intuito de fornecer um melhor tratamento e proporcionar melhor qualidade no atendimento dos pacientes (Pechlivanidou; Antonopoulos; Margariti *et al.*, 2023). Esforços de equidade, inclusão e diversidade baseados em gênero devem se concentrar em estratégias de recrutamento, e mais pesquisas são necessárias para estudar como os esforços de inclusão e diversidade de mulheres cirurgiãs podem melhorar o atendimento centrado no paciente (Rodgers; Moore; Mead-Harvey *et al.*, 2023). Pesquisas adicionais sugerem que a paridade de gênero está associada ao aumento da satisfação do paciente e à melhoria do atendimento centrado no paciente com comunicação fortalecida da equipe de atendimento clínico (Rodgers; Moore; Mead-Harvey *et al.*, 2023).

Estudos recentes que examinam iniciativas bem-sucedidas de paridade de gênero em campos cirúrgicos identificaram programas de mentoria longitudinal e revisões holísticas de inscrições para residência como fornecendo grande benefício na atração e retenção de mulheres cirurgiãs. Rodgers *et al.* (2023) mostrou que apoio abrangente ao aluno por meio de programas financiados, como o programa ReTOOL, provou ser útil para aumentar a representação de mulheres em oncologia ao longo de um período de 5 anos. Este programa específico incluiu recrutamento socialmente sensível, mentoria, currículo didático, networking e experiência prática em pesquisa sobre câncer para atuar como estratégias de pipeline de carreira em instituições majoritariamente minoritárias.

O intuito do presente artigo é fomentar a discussão sobre as ainda tão presentes desigualdades de gênero no meio médico de forma mais atualizada. No entanto, é preciso pontuar algumas limitações.

Ao determinar o intervalo de tempo escolhido, pode-se resultar em viés, uma vez que após a pandemia causada pela COVID-19, houve toda uma mudança no cenário de oferta em saúde, o que gerou a necessidade de uma demanda maior de profissionais, incluindo de profissionais do sexo feminino, o que pode ter aumentado o espaço dessas mulheres no campo de atuação e, por conseguinte, nos resultados encontrados. Diante disso, mais estudos serão necessários para esclarecer as desigualdades de gênero nos âmbitos profissional, salarial e no quesito assédio, bem como para elaborar políticas para atrair, recrutar e reter mulheres na cirurgia.

Considerações Finais

As cirurgiãs ainda enfrentam grandes dificuldades na representatividade em cirurgia, e em cargos de liderança no ambiente hospitalar. Este trabalho indica

aspectos importantes sobre a desvalorização do trabalho feminino. Reconhecer essas diferenças entre os gêneros pode auxiliar na formação de um ambiente de trabalho imparcial, mais tolerante e igualitário, e a colaborar para a composição de uma equipe de trabalho com a diversificação das habilidades ofertadas durante a prestação de serviço em saúde, com o intuito de fornecer um melhor tratamento e proporcionar melhor qualidade no atendimento dos pacientes.

Referências Bibliográficas

ALTIERI, Maria Spassova; PRICE, Kristie Lee; YANG, Jie; JONES, Daniel B.; PRYOR, Aurora Dawn. What Are Women Being Advised by Mentors When Applying to Surgery? *Am Surg.*, [s.l.], v. 86, n. 3, p. 266-272, 2020.

ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES - AAMC. Médicos ativos por sexo e especialidade, 2019. Washington: AAMC, 10 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.aamc.org/data-reports/workforce/interactive-data/active-physicians-sex-and-specialty-2019>. Acesso em 20 ago. 2024.

AU, Stephanie; DE BEAUX, Andrew. The Women Making Their Mark in Modern Scottish Medical History. *J Abdom Wall Surg*, Lausanne, v. 3, n. 2, p. 112-127. 2023.

AVILA, Amanda; SATO, Eleanor H.; ACUÑA, Alexander Joseph; VASAVADA, Kinjal; KAMATH, Atul F. Gender Differences in Reimbursement Among Orthopaedic Surgeons: A Cross-sectional Analysis of Medicare Claims. *J Am Acad Orthop Surg.*, [s.l.], v. 31, n. 15, p. 570-578, 2023.

BARNES, Lauren K.; MCGUIRE, Lauren; DUNIVAN, Gena; SUSSMAN, Andrew L.; MCKEE, Rohini. Experiences of gender bias among female surgical interns. *J Surg Educ.*, Boston, v. 76, n. 6, p. 1-14, 2019.

BHAGNAGAR, Gita. Physician burnout: a global crisis. *The Lancet*, London, v. 395, n. 10221, p. 333-336, 2020.

BRUBAKER, Linda. Women doctors and the COVID-19 pandemic. *JAMA*, Boston, v. 324, n. 9, p. 835-836, 2020.

CATUREGLI, Ilaria; PACHANO BRAVO, Ana Maria; ABDELLAH, Israa; FATIMA, Moomtahina; BAFFORD, Andrea Chao; WIDYANINGSIH, Suci Ardini; KAABIA, Ons. Surgeon Gender and Early Complications in Elective Surgery: A Systematic Review and meta-analysis. *Ann Surg.*, [s.l.], v. 101, n. 11, p. 255-263, 2024.

CHEN, Kevin; HA, Grace; SCHULTZ, Benjamin Dixon; ZHANG, Ben; SMITH, Mark L.; BRADLEY, James Paul; THORNE, Charles H.; KASABIAN, Armen Kevork; PUSIC, Andrea Louise; TANNA, Neil. Is There Gender Inequality in Plastic Surgery? Evaluation of Society Leadership and Composition of Editorial Boards. *Plast Reconstr Surg.*, [s.l.], v. 145, n. 2, p. 433-437, 2020.

CHEN, Ya-Wen; WESTFAL, Maggie L.; CAULEY, Christy E.; CHANG, David C; KELLEHER, Cassandra M. Do surgeons adjust clinical productivity after maternity leave? *Am J Surg.*, [s.l.], v. 223, n. 5, p. 900-904, 2022.

CHEN, Ya-Wen; WESTFAL, Maggie L.; CHANG, David C.; KELLEHER, Cassandra M. Surgeon Sub-Camping? *Ann Surg.*, [s.l.], v. 273, n. 2, p. 197-201, 2021.

DERTHICK, Annie O. The sexist mess: Development and initial validation of the sexist microaggressions experiences and stress scale and the relationship of sexist microaggressions to women's mental health. Anchorage ProQuest Dissertations & Theses, Alaska, 10 de dezembro de 2015. Disponível em: [/https://search.proquest.com/docview/1752638981?pq-origsite=gscholar](https://search.proquest.com/docview/1752638981?pq-origsite=gscholar). Acesso em 20 ago. 2024.

DE VIRGILIO, Christian. Pay Inequality Hits the Operating Room - LA BioMed Study Finds Female Docs Uncomfortable Pursuing Comparable Salaries to Men. The Lundquist Institute, Los Angeles, 01 de novembro de 2018. Disponível em: <https://lundquist.org/news/pay-inequality-hits>

operating-room-la-biomed-study-finds-female-docs-uncomfortable-pursuing. Acesso em 20 ago. 2024.

ERKMEN, Cherie Parungo; ORTMAYER, Katherine A.; PELLETIER, Glenn Jeffrey; PREVENTZA, Ourania; COOKE, David Tom. Society of Thoracic Surgeons Workforce on Diversity and Inclusion. An Approach to Diversity and Inclusion in Cardiothoracic Surgery. *Ann Thorac Surg.*, [s.l.], v. 111, n. 3, p. 747-752, 2021.

ETHERINGTON, Cole; KITTO, Simon; BURNS, Joseph K.; ADAMS, Tracey L.; BIRZE, Arija; BRITTON, Meghan; SINGH, Sukhbir; BOET, Sylvain. How gender shapes interprofessional teamwork in the operating room: a qualitative secondary analysis. *BMC Health Serv Res.*, [s.l.], v. 21, n. 1, p. 1357-1365, 2021.

FENG, Hao; WU, Paula; LEGER, Marie. Exploring the Industry-Dermatologist Financial Relationship: Insight From the Open Payment Data. *JAMA Dermatol.*, [s.l.], v. 152, n. 12, p. 1307-1313, 2016.

FENNERN, Erin B.; STEIN, Sharon L. Gender Inequity in the Clinical Setting. *Clin Colon Rectal Surg, Uttar Pradesh*, v. 36, n. 5, p. 309-314, 2023.

GJERBERG, Elisabeth; KJOLSROD, Lise. The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse? *Soc Sci Med.*, [s.l.], v. 52, n. 2, p. 189-202, 2001.

HIEMSTRA, Laurie A.; KERSLAKE, Sarah; FRITZ, Julie-Anne; CLARK, Marcia; TEMPLE-OBERLE, Claire; BOYNTON, Erin; LAFAYE, Mark. Rates of Burnout in Female Orthopaedic Surgeons Correlate with Barriers to Gender Equity. *J Bone Joint Surg Am.*, [s.l.], v. 102, n. 6, e37083849, 2023.

HTITE, Elly Dimya. Women in the Operating Room: The Role of Mentorship in Challenging the Gendered Norms of Surgical Practices. *Am Surg.*, [s.l.], v. 7, n. 313, p. 1-9, 2024.

KUEPPERS, Julia; HEUER, Luisa D.; SZAVAY, Philipp O.; ZUNDEL, Sabine. Is There Gender (In)Equality in Pediatric Surgery? An Online Survey on Gender-Related Career Opportunities. *Eur J Pediatr Surg.*, [s.l.], v. 33, n. 2, p. 152-157, 2023.

LAVEIST, Thomas A.; NURU-JETER, Amani. Is doctor-patient race concordance associated with greater satisfaction with care? *J Health Soc Behav.*, [s.l.], v. 43, n. 3, p. 296-306, 2002.

LOVE, Jennifer Susan; ZEIDAN, Amy J.; KHATRI, Utsha G.; SAMUELS-KALOW, Margaret E.; MILLS, Angela M.; HSU, Cindy H. Women professional development outcome metrics in academic emergency medicine: results from the WOMENTUM Modified Delphi Study. *West J Emerg Med, Orange*, v. 23, n. 5, p. 660-671, 2022.

MAHENDRAN, Geethanjeli N.; WALKER, Elizabeth Reisinger; BENETT, Mackenzie; CHEN, Amy Y. Suturing the gender gap through sponsorship: The role of sponsorship in female entry and advancement through their surgical careers. *Am J Surg.*, [s.l.], v. 224, n. 7, p. 266-270, 2022.

MCKEON, Mallory; ZHOU, Anna; TANG, Alice L. Gender inequities in ENT: Insights from women speakers at American Head and Neck Society meetings. *Head Neck.*, [s.l.], v. 46, n. 6, p. 1406-1416, 2024.

MCNULTY, Anne Welsh. Don't Underestimate the Power of Women Supporting Each Other at Work. *Harvard Business Review*, Cambridge, 03 de setembro de 2018. Disponível em: <https://hbr.org/2018/09/dont-underestimate-the-power-of-women-supporting-each-other-at-work>. Acesso em 20 ago. 2024.

MOORE, Meredith G.; SINGERMAN, Kyle W.; KITZMILLER, William J.; GOBBLE, Ryan M. Gender Disparity in 2013-2018 Industry Payments to Plastic Surgeons. *Aesthet Surg J.*, [s.l.], v. 41, n. 11, p. 1316-1320, 2021.

NAYYAR, Apoorve; SCARLET, Sara; STRASSLE, Paula D.; OLLILA, David W.; ERDAHLE, Lilian M.; MCGUIRE, Kandace P.; GALLAGHER, Kristalyn K. A National Survey of Sexual Harassment Among Surgeons. *Academic Surg Congress Abstr Arch*, [s.l.], v. 1, n. 1, p. 1-2, 2019.

NIELSEN, Mathias Wullum; ALEGRIA, Sharla; BORJESON, Love; ETZKOWITZ, Henry; FALK-KRZESINSKI, Holly J.; JOSHI, Aparna; LEAHEY, Erin; SMITH-DOERR, Laurel; WOOLLEY, Anita

Williams; SCHIEBINGER, Londa. Opinion: Gender diversity leads to better science. *Proc Natl Acad Sci U S A*, [s.l.], v. 114, n. 8, p. 1740-1742, 2017.

ONYIEGO, Alexandra; DAVIDS, Jennifer Suzanne. Impact of Gender Inequity on Women Surgeons in the Professional Setting. *Clin Colon Rectal Surg.*, [s.l.], v. 36, n. 5, p. 303-308, 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. Gênero e saúde. Geneva: OMS, 05 de agosto de 2022. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1. Acesso em 20 ago. 2024.

ORNSTEIN, Charles. Dollars for Dudes: Almost No Women Among Medical Industry's Top-Paid Speakers, Consultants. *ProPublica*, New York, 08 de outubro de 2014. Disponível em: <https://www.propublica.org/article/dollars-for-dudes-almost-no-women-among-medical-industrys-top-paid-speakers>. Acesso em 20 ago. 2024.

PECHLIVANIDOU, Evmorfia; ANTONOPOULOS, Ioannis; MARGARITI, Rodanthi E. Gender equality challenges in orthopaedic surgery: a systematic review. *Int Orthop.*, [s.l.], v. 47, n. 9, p. 2143-2171, 2023.

PROCTOR, Bernadette D.; SEMEGA, Jessica L.; KOLLAR, Melissa A. U.S. Government Printing Office; 2016. Income and Poverty in the United States: 2015. Current Population Reports. US Census Bureau, Washington, 13 de setembro de 2016. 2016. Disponível em <https://www.census.gov/library/publications/2016/demo/p60-256.html>. Acesso em 20 ago. 2024.

REDDY, Ashvini K.; BOUNDS, Gregory W.; BAKRI, Sophie J.; GORDON, Lynn K.; SMITH, Justine R.; HALLER, Julia A.; THORNE, Jeniffer E. Representation of women with links to the ophthalmology industry. *JAMA Oftalmol.*, [s.l.], v. 134, n. 6, p. 636-643, 2016.

RODGERS, Bryeson M.; MOORE, Michael Lane; MEAD-HARVEY, Carolyn; POLLOCK, Jordan R.; THOMAS, Olivia J.; BEAUCHAMP, Christopher P.; GOULDING, Krista Anne. How Does Orthopaedic Surgeon Gender Representation Vary by Career Stage, Regional Distribution, and Practice Size? A Large-Database Medicare Study. *Clin Orthop Relat Res.*, Illinois, v. 481, n. 2, p. 359-366, 2023.

SANTOSA, Katherine B.; LARSON, Ellen L.; VANNUCCI, Bianca; LAPIDUS, Jodi B.; GAST, Katherine M.; SEARS, Erika Davis; WALJEE, Jennifer Filip; SUITER, Amy M.; SARLI, Cathy C.; MACKINNON, Susan E.; SNYDER-WARWICK, Alison K. Gender Imbalance at Academic Plastic Surgery Meetings. *Plast Reconstr Surg.*, [s.l.], v. 143, n. 6, p. 1798-1806, 2019.

SMITH, Brandon T.; EGRO, Francesco M.; MURPHY, Carolyn P.; STAVROS, Alex G.; KENNY, Elizabeth M.; NGUYEN, Vu T. Change Is Happening: An Evaluation of Gender Disparities in Academic Plastic Surgery. *Plast Reconstr Surg.*, [s.l.], v. 144, n. 4, p. 1001-1009, 2019.

STEPHENS, Elizabeth H.; HEISLER, Christine A.; TEMKIN, Sarah M.; MILLER, Pringl. The Current Status of Women in Surgery: How to Affect the Future. *JAMA Surg.*, [s.l.], v. 155, n. 9, p. 876-885, 2020.

SUDOL, Neha Talreja; GUADERRAMA, Noelani Marie; HONSBERGER, Pamela; WEISS, Jennifer; LI, Qiaowu; WHITCOMB, Emily Lawrence. Prevalence and Nature of Sexist and Racial/Ethnic Microaggressions Against Surgeons and Anesthesiologists. *JAMA Surg.*, [s.l.], v. 156, n. 5, e210265, 2021.

WALLIS, Christopher Jd; JERATH, Angela; COBURN, Natalie; KLAASSEN, Zachary; LUCKENBAUGH, Amy N.; MAGEE, Diana Elaine; HIRD, Amanda Elizabeth; AMSTRONG, Kathleen; RAVI, Bheeshma; ESNAOLA, Nestor F.; GUZMAN, Jonathan C. A.; BASS, Barbara; DETSKY, Allan Steven; SATKUNASIVAM, Raj. Association of Surgeon-Patient Sex Concordance With Postoperative Outcomes. *JAMA Surg.*, [s.l.], v. 157, n. 2, p. 146-156, 2022.

WALLIS, Christopher Jd; RAVI, Bheeshma; COBURN, Natalie; NAM, Robert K.; DETSKY, Allan S.; SATKUNASIVAM, Raj. Comparison of postoperative outcomes among patients treated by male and female surgeons: a population based matched cohort study. *BMJ*, [s.l.], v. 359, n. 1, p. 4366-4377, 2017.

WHALEY, Christopher M.; KOO, Tina; ARORA, Vineet M.; GANGULI, Ishani; GROSS, Nate; JENA, Anupam B. Female doctors earn about \$2 million less than male doctors over a simulated 40-year career. *Saúde Aff (Millwood)*, [s.l.], v. 40, n. 12, p. 1856-1864, 2021.

WHITLA, Dean K.; ORFIELD, Gary; SILEN, William; TEPEROW, Carole; HOWARD, Carolyn; REEDE, Joan. Educational benefits of diversity in medical school: a survey of students. *Acad Med.*, [s.l.], v. 78, n. 5, p. 460-466, 2003.

WOOLEY, Anita Williams; CHABRIS, Christopher F.; PENTLAND, Alex; HASHMI, Nada; MALONE, Thomas W. Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. *Science*, [s.l.], v. 330, n. 6004, p. 686-688, 2010.

ZEITLBERGER, Anna Maria; BATICAM, Nalla Silva; SPRENGER, Lima; TIZI, Karima; SCHALLER, Karl; STIENEN, Martin N. Gender disparity in neurosurgery: A multinational survey on gender-related career satisfaction. *Brain Spine*, [s.l.], v. 6, n. 2, e100890, 2022.

ZELTZER, Dan. Gender Homophily in Referral Networks: Consequences for the Medicare Physician Earnings Gap. *Am Econ J Appl Econ.*, [s.l.], v. 12, n. 2, p. 169-197, 2020.

ZHANG, Biqi; WESTFAL, Maggie L.; GRIGGS, Cornelia L.; HUNG, Ya-Ching; CHANG, David C.; KELLEHER, Cassandra M. Practice patterns and work environments that influence gender inequality among academic surgeons. *Am J Surg.*, [s.l.], v. 220, n. 1, p. 69-75, 2020.

ZOGG, Cheryl K.; KANDI, Lindsay A.; THOMAS, Hannah S.; SIKI, Mary Alexis; CHOI, Ashley Y.; GUETTER, Camila Roginski; SMITH, Charlotte Brittany; MADUAKOLAM, Erica; KONDLE, Shreya; STEIN, Sharon L.; SHAUGHNESSY, Elizabeth A.; AHUJA, Nita. Comparison of Male and Female Surgeons' Experiences With Gender Across 5 Qualitative/Quantitative Domains. *JAMA Surg.*, [s.l.], v. 158, n. 2, e226431, 2023.

Como citar esse trabalho:

ALVES, Paula Horrana Almeida; VIEIRA, Cintia Morais; CABRA, Ana Lúcia Borges; LUCAS, Bárbara de Lima. Desigualdade de gênero na medicina: o espaço da mulher na cirurgia. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, câmpus Cidade Universitária, out. 2024. p. 90-104. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16430659>.